

ESE2023

Studium der Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften an der Technischen Universität in Dresden

Prof. Dr. Alexander Lasch

Alexander Lasch. 2024. *Studium an der Fakultät Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften (SLK) an der TU Dresden*. DOI: [10.5281/zenodo.5770179](https://doi.org/10.5281/zenodo.5770179).

Fakultät Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften (SLK)

Prof. Dr. Alexander Lasch

Professur für germanistische Linguistik und Sprachgeschichte

Studiendekan der Fakultät SLK
Studiendekan des Bereichstudiengangs „Digital Humanities“

<https://tu-dresden.de/gsw/slk>

gls-dresden.de

@GSW_TUDresden

@alexanderlasch

#fakultaet-slk-news:tu-dresden.de

AlexanderLasch

Technische Universität Dresden

Technische Bildungsanstalt // 1828

Kg. Sächs. Technische Hochschule // 1890

Technische Universität // 1961

Bestätigung und Neugründung als Volluniversität // 1991-1994

eine von elf Exzellenzuniversitäten Deutschlands // seit 2012

5 Bereiche mit ihren Fakultäten

über 30.000 Studierende und ca. 8.000 hauptberuflich Beschäftigte

Technische Universität Dresden

Bereiche

- Mathematik und Naturwissenschaften
- **Geistes- und Sozialwissenschaften**
- Ingenieurwissenschaften
- Bau und Umwelt
- Medizin

Profillinien

- Gesundheitswissenschaften, Biomedizin und Bioengineering
- Informationstechnologien und Mikroelektronik
- Intelligente Werkstoffe und Strukturen
- **Kultur und gesellschaftlicher Wandel**
- Energie und Umwelt

Technische Universität Dresden

Studierende nach Bereichen

Technische Universität Dresden

Studierende nach Bereichen

Fakultät Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften

Kernaspekte eines philologischen Studiums in Dresden

CC0 | [Link zur Bildquelle](#)

Wissen und Wissensorganisationswissen

Studium an der Fakultät SLK

Alexander Lasch · CC BY 4.0 Int. · @alexanderlasch · gls-dresden.de

8

CC0 | [Link zur Bildquelle](#)

Verzahnung von Forschung und Lehre und Praxis

Digitale Transformation

Philologische Basis Kulturwissenschaftliches Profil Internationalität

Studium an der Fakultät SLK

Alexander Lasch · CC BY 4.0 Int. · @alexanderlasch · gls-dresden.de

Studiere...

Anglistik und Amerikanistik

Germanistik

Klassische Philologie

Romanistik oder

Slavistik

...als erstes Hauptfach im
**Bachelor Sprach-, Literatur-
und Kulturwissenschaften**
an der Fakultät SLK!

Wähle dazu als zweites Hauptfach ein
weiteres Fach der Fakultät oder eines von
sechs Fächern der Philosophischen Fakultät.

Studiere...

Evangelische Theologie

Geschichte

Katholische Theologie

Kunstgeschichte

Medienforschung

Philosophie

Politikwissenschaft oder

Soziologie

...als erstes Hauptfach im
**Bachelor Geistes-, Kultur- und
Sozialwissenschaften**
an der Philosophischen Fakultät!

Wähle dazu eines von sechzehn
möglichen zweiten Hauptfächern.

Studiere im Master...

... fakultätsübergreifend:

Digital Humanities

... an der Fakultät Sprach-, Literatur- und
Kulturwissenschaften:

Europäische Sprachen

Literatur und Kultur im
gesellschaftlichen Wandel

... an der Philosophischen Fakultät:

Angewandte Medienforschung

Antike Kulturen

Geschichte

International Studies in Intellectual
Property Law and Data Law

Kunstgeschichte

Philosophie

Politik und Verfassung

Soziologie

Fakultät Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften

SPRACH-, LITERATUR- UND
KULTURWISSENSCHAFTEN

Institute

Anglistik und
Amerikanistik

Klassische
Philologie

Slavistik

Germanistik
und Medien-
kulturen

Romanistik

PHILOSOPHISCHE
FAKULTÄT

Institute

- Evangelische Theologie
- Geschichte
- Internationales Recht, Geistiges Eigentum und Technikrecht
- Katholische Theologie
- Kommunikationswissenschaft
- Philosophie
- Politikwissenschaft
- Soziologie

Fakultät Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften

Institut	Studiengang
bereichsweit	Digital Humanities
fakultätsweit	Europäische Sprachen (EuroS) Literatur und Kultur im gesellschaftlichen Wandel (LiKWa)
Anglistik und Amerikanistik	Allgemein Sprachpraxis
Germanistik und Medienkulturen	Staatsexamen, Fachstudiengänge
Klassische Philologie	Staatsexamen, Fachstudiengänge
Romanistik	Staatsexamen Fachstudiengänge
Slavistik	Staatsexamen Fachstudiengänge

[Studienfachberatung](#)

Fakultät Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften

Bachelorstudiengang SLK

Studiere...

Anglistik und Amerikanistik

Germanistik

Klassische Philologie

Romanistik oder

Slavistik

... als erstes Hauptfach im
**Bachelor Sprach-, Literatur-
und Kulturwissenschaften**
an der Fakultät SLK!

Wähle dazu als zweites Hauptfach ein
weiteres Fach der Fakultät oder eines von
sechs Fächern der Philosophischen Fakultät.

Kernbereiche

Sprachwissenschaft,
Literaturwissenschaft,
Kulturwissenschaft,
Auslandsaufenthalt,
Praktikum,
Sprachausbildung

AQua (Allg. Qualifikation)

Fremdsprachen,
Basiskompetenzen,
Praktikum,
Auslandsaufenthalt

Weitere Informationen finden
Sie unter:

<https://tu-dresden.de/sins/ba-slk>

Studiere...

Evangelische Theologie

Geschichte

Katholische Theologie

Kunstgeschichte

Medienforschung

Philosophie

Politikwissenschaft oder

Soziologie

... als erstes Hauptfach im
**Bachelor Geistes-, Kultur- und
Sozialwissenschaften**
an der Philosophischen Fakultät!

Wähle dazu eines von sechzehn
möglichen zweiten Hauptfächern.

1. Hauptfach: 80 Leistungspunkte
2. Hauptfach: 70 Leistungspunkte
3. AQua: 20 Leistungspunkte
4. Bachelorarbeit (BA): 10 Leistungspunkte

Fakultät Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften

Bachelorstudiengang SLK

Fakultät Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften

Masterstudiengang Europäische Sprachen (EuroS)

- sprachwissenschaftlicher Studiengang (inkl. DaF/DaZ)
- Auslandsaufenthalt und Praktikum
- Sprachausbildung
- Tracks „Sprachenvielfalt“ und „Sprachtheorie“
- fächerspezifische Schwerpunktsetzung, die auf dem Abschlusszeugnis ausgewiesen werden kann (Anglistik/Amerikanistik, Romanistik, Slavistik, Klassische Philologie, Germanistik oder Deutsch als Fremd- und Zweitsprache)

Weitere Informationen finden Sie unter:
<https://tu-dresden.de/sins/ma-euros>

1. Fachsemester

Basismodul Europäische Sprachen

Track Sprachenvielfalt
Einführungsmodul Sprachenvielfalt
Fremdsprache 1
Fremdsprache 2

Track Sprachtheorie
Einführungsmodul Sprachtheorie
Ergänzungsmodul Sprachtheorie

2. Fachsemester

Projektmodul Europäische Sprachen Vertiefungsmodul Europäische Sprachen

Fremdsprache 1
Fremdsprache 2

Spezialisierungsmodul Sprachtheorie
Fremdsprache

3. Fachsemester

Mobilitätsfenster
Forschungs- bzw. Praxisaufenthalt im In- oder Ausland

4. Fachsemester

Abschlussmodul Europäische Sprachen

Fremdsprache 1 oder 2

Fremdsprache

Masterarbeit

Fakultät Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften

Masterstudiengang Europäische Sprachen (EuroS)

Fakultät Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften

Masterstudiengang Literatur und Kultur im gesellschaftlichen Wandel (LiKWa)

- literatur-, kultur- und medienwissenschaftlicher Studiengang
- Auslandsaufenthalt und Praktikum
- Sprachausbildung
- fächerspezifische Schwerpunktsetzung, die auf dem Abschlusszeugnis ausgewiesen werden kann (Anglistik/Amerikanistik, Romanistik, Slavistik, Klassische Philologie, Germanistik)

Weitere Informationen finden Sie unter:

<https://tu-dresden.de/sins/ma-likwa>

1. Fachsemester

Pflichtmodule mit möglicher Schwerpunktsetzung:

- **Forschen und Lernen im interdisziplinären Kontext (FLiK) Basis**
- **Gegenwart und Gegenwärtigkeit**
- **Wandel und Welterzeugung**

Wahlpflichtmodul:

- **Sprache oder Praxis 1**

2. Fachsemester

Pflichtmodule mit möglicher Schwerpunktsetzung:

- **FLiK Aufbau**
- **Geschichte und Geschichtlichkeit**
- **Wissenschaftliche Praxis und Kritik**

Wahlpflichtmodul:

- **Sprache oder Praxis 2**

3. Fachsemester

Mobilitätsfenster
Forschungspraxis
(Forschungsaufenthalt im Ausland)

4. Fachsemester

Pflichtmodul
Forschungslaboratorium und Masterarbeit

Fakultät Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften

Masterstudiengang Literatur und Kultur im gesellschaftlichen Wandel (LiKWa)

Bereich GSW

Masterstudiengang Digital Humanities

- Orientierung am Kerncurriculum **Digital Humanities**
- breite Grundlagenausbildung mit informatischen Anteilen und anschließende Spezialisierung in Wahlpflichtbereichen:
 - **Gesellschaft und Geschichte**
 - **Kunst und Bild**
 - **Schule und Bildung**
 - **Sprache und Literatur**
- Praxis- und Forschungsorientierung
- Einbezug der DRESDEN concept-Allianz

Weitere Informationen finden Sie unter:

tu-dresden.de/sins/ma-dhgsw

Fakultät Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften

Berufsbefähigung

Erworbene Kompetenzen:

- sprach-, literatur- und kulturhistorisches Überblickswissen
- regionalspezifisches Detailwissen
- (fremd-)sprachliche sowie intra- und interkulturelle Kompetenzen
- Medienkompetenz, Analysekompetenz, Teamfähigkeit
- Eigenständigkeit bei der Erarbeitung komplexer Zusammenhänge
- Kommunikations- und Präsentationskompetenzen

CC0 | [Link zur Bildquelle](#)

Fakultät Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften

Berufsbefähigung

Wichtiges Qualifikationsziel: Individuelle Profilierung!

Journalismus

Verlagswesen

Personalwesen

Unternehmenskommunikation

Politikberatung

Kultur- und Eventmanagement

Public Relations

Kreativwirtschaft

Wissenschaftsmanagement

Erwachsenenbildung,

Bildungssektor

Bibliothekswesen

Fakultät Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften

Internationalisierung

Alicante
Barnaul
Besancon
Bratislava
Brno
Budapest
Charkov
Coventry
Da Nang
Edinburgh
Dublin
Ferrara
Florenz
Florianopolis
Grimstad
Győr
Kaunas
Kent
Kiew
Klaipeda
Kosice
Lappeeranta
Las Villas
Liberec
Ljubljana
Lyon
New Castle
Odessa
Obninsk
Okayama
Opava
Pisa
Poznan
Prag
Riga
Salamanca
Sheffield
Smolensk
Sofia
St. Etienne
Stettin
St. Petersburg
Szeged
Tianjin
Trento
Troy
Usti
Wroclaw
Zagreb
Zilina
Zvolen

Fakultät Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften

Internationalisierung

Italienzentrum

- Plattform für den deutsch-italienischen Austausch in Dresden
- Intensivierung wissenschaftlicher und kultureller Kontakte zwischen Bildungs- und Kultureinrichtungen in Sachsen und Italien
- Ausrichtung wissenschaftlicher und kultureller Veranstaltungen, Vorträge, Ausstellungen, Tagungen und interkultureller (stud.) Begegnungen

Centrum Frankreich / Frankophonie

- wissenschaftlicher und kultureller Austausch zwischen Akteuren der TU Dresden und Partnern in Frankreich und den frankophonen Ländern
- Vorträge, Lesungen, Workshops, Filmreihen, Tagungen etc. mit Bezug zu Frankreich und anderen frankophonen Regionen
- perspektivenwechselnde Einblicke in aktuelle Fragestellungen des frankophonen Kulturraums
- Entdeckung von Mechanismen und Mustern der Interkulturalität
- Sichtbarmachen interdisziplinärer, internationaler und regionaler Bezüge

Vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse!

<https://tu-dresden.de/gsw/slk>

gls-dresden.de

@GSW_TUDresden

@alexanderlasch

#fakultaet-slk-news:tu-dresden.de

AlexanderLasch